

COLTIVAZIONE, RACCOLTA, LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NOCI PROVENIENTI DA SISTEMI AGROFORESTALI IN GERMANIA

1. Maturazione delle noci 2. Raccolta manuale delle noci 3. Sgusciatrice per noci 4. Nastro di cernita per la selezione qualitativa delle noci presso Walnut Mastery Böllersen. (Foto: Fischer / ZALF).

IL COSA E IL PERCHÉ

La coltivazione del noce sta guadagnando il riconoscimento come pratica agroforestale sostenibile e redditizia in Germania. L'integrazione degli alberi di noce con le colture o i prati crea sistemidiversificati e resilienti con benefici ecologici ed economici. Apprezzati per le loro noci nutrienti e il legname pregiato, gli alberi di noce soddisfano anche la crescente domanda di prodotti regionali e sostenibili. Il valore nutrizionale delle noci, ricche di grassi sani, proteine e antiossidanti, supporta sia la salute umana che lo sviluppo di prodotti alimentari a valore aggiunto.

Le pratiche chiave includono la selezione delle varietà adattate al sito, l'attenta semina e manutenzione, la potatura per la qualità del legname e le corrette tecniche di raccolta e lavorazione. I sistemi agroforestali a base di noci, siano essi agrosilviculturali, silvopastorali o agrisilvopastorali, migliorano la biodiversità, la salute del suolo e la resilienza climatica, sostenendo al contempo le economie rurali, la produzione alimentare sostenibile e la bioeconomia.

Keywords: Walnut cultivation, Sustainable food production, Timber and nut value, Management, Market opportunities, Ecosystem services

AFFRONTARE LE SFIDE

Con la produzione interna che soddisfa solo una frazione della domanda, la coltivazione del noce in Germania offre opportunità significative, ma richiede un'attenta selezione del sito, una gestione efficace e pazienza per i rendimenti a lungo termine. La diversificazione in prodotti a valore aggiunto può aumentare significativamente la redditività. Tuttavia, la qualità delle noci e la riduzione delle perdite dipendono da un'efficiente gestione post-raccolta. Le cooperative locali e le reti di consulenza sono fondamentali per il supporto tecnico, la trasformazione condivisa e un migliore accesso al mercato. L'integrazione del noce nei sistemi agroforestali migliora ulteriormente la resilienza, la biodiversità e la salute del suolo, rafforzando al contempo le economie rurali e la produzione alimentare sostenibile.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

La coltivazione del noce offre un reddito diversificato e a lungo termine derivante dalla vendita di noci, legname e altri preziosi sottoprodotti. Le ottime prospettive di mercato sono trainate dalla crescente domanda di prodotti locali e sostenibili. Le noci possono essere trasformate in alimenti nutrienti come snack, olio, tè, liquori, dolcificanti e farina, mentre il loro legno è molto apprezzato. Questo favorisce l'occupazione rurale e le catene del valore locali. Dal punto di vista ecologico, i noci migliorano la struttura del suolo, riducono l'erosione, trattengono l'acqua, sequestrano il carbonio e forniscono habitat per la fauna selvatica. Molte varietà sono resistenti alla siccità e a diversi terreni, il che le rende adattabili a diverse regioni e sistemi agricoli.

CRITICITÀ

Gli alberi di noce richiedono 7-10 anni per ottenere rese significative, richiedendo pazienza e ritardando i profitti. Il successo dipende da un'attenta selezione del sito. Le noci sono vulnerabili ai parassiti (come la mosca del guscio di noce) e alle malattie (in particolare la peronospora batterica), che richiedono un monitoraggio e un intervento regolari. Il raccolto tempestivo, l'essiccazione e lo stoccaggio adeguati sono fondamentali per la qualità, ma i piccoli produttori potrebbero non disporre di un'infrastruttura di lavorazione e commercializzazione efficiente. Gli investimenti iniziali per il materiale di piantagione, la preparazione del sito e le infrastrutture sono elevati. Le noci sono anche sensibili al gelo tardivo, che può influire sulla resa e sulla qualità.

RACCOMANDAZIONI PRATICHE

Selezionare le varietà collaudate nella tua regione. Le varietà tedesche consigliate includono le varietà 'Kurmarker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' e 'Geisenheimer'. Le opzioni estere includono 'Franquette', 'Lara', 'Fernor', 'Scharsch', 'Broadview' e 'Mars'. Dare la priorità a terreni profondi e ben drenati con un buon accesso all'acqua. Piantare a strisce con una distanza di 12-15 metri per una crescita ottimale e la prevenzione delle malattie. Utilizzare la raccolta manuale o meccanica, pulire, asciugare (fino al 6-12% di umidità) e conservare correttamente le noci. Esplorare i mercati e le cooperative regionali e pianificare la sostenibilità a lungo termine. Integrare i noci in sistemi agroforestali più ampi o misti per distribuire il rischio, ove possibile.

REFERENCES:

Böllersen, V. (2019). Revival der Walnuss: Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland. 2nd revised edition. OLV: Kevelaer. EAN: 978-3-922201-95-3

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

IN EVIDENZA:

- **L'agroforestazione del noce in Germania combina vantaggi ecologici ed economici, producendo noci nutrienti, legname pregiato e altri sottoprodotti preziosi, sostenendo al contempo le economie rurali, la resilienza e molteplici servizi ecosistemici.**
- **Una coltivazione di successo richiede un'attenta selezione del sito, varietà adattate, una gestione efficiente e pazienza a causa dei lunghi periodi di maturazione e dei profitti ritardati.**
- **I noci offrono un ottimo potenziale di mercato, ma devono affrontare sfide come l'elevato investimento iniziale, i rischi di parassiti e malattie e la necessità di infrastrutture efficienti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione.**

Il noce come specie arborea multifunzionale con diverse possibilità di utilizzo.
(Foto: Fischer / ZALF)